

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ**THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE ABILITIES AND COPING STRATEGIES IN FUTURE SPECIALISTS****ТРИФОНОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат психологических наук, доцент,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).***TRIFONOVA ALINA VLADIMIROVNA,***PhD in Psychology, Associate Professor,
RANEPА.*

Предметом эмпирического исследования, результаты которого представлены в данной статье, является взаимосвязь когнитивных способностей (понятийных способностей, аналитического интеллекта, вербальной и невербальной креативности) и копинг-стратегий у будущих специалистов (студентов 3–4 курсов бакалавриата гуманитарных факультетов московских вузов, n=210 человек). В исследовании применены 5 стандартизированных методик и 1 авторская анкета. Результаты корреляционного и факторного анализа свидетельствуют, что когнитивные способности частично взаимосвязаны с проблемно-ориентированными копинг-стратегиями.

The subject of empirical research, the results of which are presented in this article, is the relationship of cognitive abilities (conceptual abilities, analytical intelligence, verbal and nonverbal creativity) and coping strategies in future specialists (students of 3-4 courses of Bachelor of Humanities faculties of Moscow universities, n=210 people). 5 standardized methods and 1 author's questionnaire were used in the study. The results of correlation and factor analysis indicate that cognitive abilities are partially interrelated with problem-oriented coping strategies.

Ключевые слова: *понятийные способности, концептуальные способности, интеллект, креативность, самооценка, копинг-стратегии.*

Key words: *conceptual abilities, intelligence, creativity, self-esteem, coping strategies.*

Возникновение трудных жизненных ситуаций, необходимость соответствовать постоянно возрастающим требованиям со стороны среды и рынка труда способствуют усилению психоэмоционального напряжения и требуют от личности актуализации всех психологических ресурсов. В частности, перед студентами как будущими специалистами встают проблемы самоопределения, будущего поступления на работу, социальной и профессиональной адаптации, что объясняет актуальность изучения особенностей выбора ими стратегий совладающего поведения [6]. Наше исследование направлено на изучение специфики проявления общих когнитивных способностей и их взаимосвязи с предпочитаемыми копинг-стратегиями у будущих специалистов.

Интеллектуальные, в частности аналитические, креативные и понятийные, способности, способствуют вариативности и мобильности совладающего поведения. Например, Креа-

тивность, трактуемая как способность к поиску нестандартных решений, преодолению препятствий и разумному риску, помогает справляться со сложными жизненными ситуациями, воспринимать их продуктивно и конструктивно подходить к поиску ресурсов для их решения [4, 8]. Кроме того, была выявлена положительная связь самооценки интеллекта с толерантностью к неопределенности [1], что может говорить о значимой роли данного показателя в выборе продуктивных копинг-стратегий в трудных жизненных ситуациях, характеризующихся неизвестностью, неполнотой информации и ориентировки.

Гипотеза данного исследования заключается в предположении, что высокий уровень когнитивных способностей (в терминах понятийных способностей, аналитического интеллекта, вербальной и невербальной креативности) взаимосвязан с проблемно-ориентированными копинг-стратегиями (в терминах Р. Лазаруса и С. Фолкман), предполагающими изменение когнитивной оценки проблемной ситуации (планирование решения проблемы, принятие ответственности) [2].

Методики эмпирического исследования: «Понятийный синтез» [7] для диагностики уровня развития понятийных (концептуальных) способностей; «Стандартные плюс прогрессивные матрицы Равена» [3] для диагностики уровня развития аналитического интеллекта; «Необычное использование» для диагностики вербальной креативности; «Незаконченные фигуры» [5] для диагностики невербальной креативности; опросник способов совладания С.И. Фолкман, Р. Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтык и М.С. Замышляевой [2] для определения предпочитаемых копинг-стратегий. Также была разработана анкета, направленная не только на получение общей биографической информации о респондентах, но и на изучение их мнения относительно определения сложной жизненной ситуации и самооценки интеллекта [1] и креативности.

Выборка эмпирического исследования: в исследовании принимали участие 210 студентов 3–4 курсов бакалавриата гуманитарных факультетов ВУЗов г. Москва в возрасте 20–21 год.

По результатам корреляционного анализа (непараметрический критерий Спирмана) обнаружена значимая взаимосвязь:

- понятийных (концептуальных) способностей и аналитического интеллекта ($r=0,42$ при $p<0,01$);
- понятийных (концептуальных) способностей и вербальной креативности ($r=0,46$ при $p<0,01$);
- понятийных (концептуальных) способностей и невербальной креативности ($r=0,47$ при $p<0,01$);
- а также понятийных (категориальных) способностей и предпочтения копинг-стратегии планирования решения проблемы ($r=0,42$ при $p<0,05$);
- и связь последней с аналитическим интеллектом ($r=0,32$ при $p<0,05$).

Также нами был проведен факторный анализ показателей для исследования факторной структуры взаимосвязей когнитивных способностей и стратегий совладания (Таблица 1).

По результатам факторного анализа (Таблица 1), в первый фактор вошли условно активные копинг-стратегии: самоконтроль (расщепление на 2 фактора), поиск социальной поддержки (расщепление на 2 фактора), планирование решения проблемы и положительная переоценка.

Второй фактор объединяет стратегии конфронтации, дистанцирования, принятия ответственности и избегания. Все стратегии, кроме принятия ответственности, не нацелены на решение проблемы и характеризуются отстранённостью от неё, уклонением без анализа ситуации и осуществления каких-либо действий, что позволяет назвать их пассивными. Сочетание данных шкал со стратегией принятия ответственности может свидетельствовать о том, что студенты осознанно выбирают такие стратегии поведения, понимая и принимая послед-

ствия своего бездействия. В возникших трудностях они будут винить себя, а не других людей или обстоятельства.

Таблица 1. Факторная матрица, включающая показатели самооценки интеллекта и креативности, вербальной и невербальной креативности, аналитического интеллекта, понятийных способностей и копинг-стратегий.

Показатели	Фактор				
	1 (29%)	2 (21%)	3 (19%)	4 (17%)	5 (15%)
Самооценка интеллекта	-0,12	-0,13	0,20	0,79	0,06
Самооценка креативности	0,18	0,10	-0,01	0,82	-0,12
Невербальная креативность	-0,04	0,12	0,68	0,17	-0,26
Вербальная креативность	0,19	-0,13	0,64	0,06	0,08
Понятийные способности	-0,10	-0,05	0,82	-0,13	0,18
Аналитический интеллект	0,25	0,10	0,65	0,22	-0,15
Конфронтация	0,33	0,60	0,11	0,10	-0,09
Дистанцирование	-0,10	0,56	-0,02	-0,01	0,67
Самоконтроль	0,48	0,14	-0,01	-0,14	0,74
Поиск социальной поддержки	0,51	0,37	0,10	-0,12	-0,48
Принятие ответственности	0,17	0,71	-0,20	-0,08	0,17
Избегание	-0,11	0,86	0,07	-0,02	0,07
Планирование решения проблемы	0,86	-0,03	0,07	0,06	0,02
Положительная переоценка	0,81	0,15	0,10	0,05	0,13
Метод выделения: Анализ методом главных компонент.					
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.					
а. Вращение сошлось за 6 итераций.					

Примечание. Выделены переменные, вошедшие в соответствующий фактор с наибольшим весом.

Третий фактор образован показателями вербальной и невербальной креативности, аналитического интеллекта и понятийных способностей, что подтверждает результаты корреляционного анализа и проведённых ранее исследований [4] и говорит о тесной взаимосвязи различных общих способностей.

Четвёртый фактор включает в себя показатели самооценки интеллекта и креативности, что может свидетельствовать об одинаковом представлении студентов о своих интеллектуальных и творческих способностях. Примечательно, что фактор самооценки общих способностей не связан с их объективными показателями, однако по результатам корреляционного анализа была выявлена взаимосвязь самооценки креативности с вербальной креативностью и отдельно с каждым её показателем – беглостью, гибкостью и оригинальностью ($r=0,23$; $r=0,2$; $r=0,2$; $r=0,26$ при $p<0,05$ соответственно и при $p<0,01$ в случае с оригинальностью).

В пятый фактор объединены такие показатели копинг-стратегий, как дистанцирование, самоконтроль (расщепление на 2 фактора), поиск социальной поддержки (расщепление на 2 фактора, отрицательная корреляция). Это может быть связано с нежеланием людей, предпочитающих контролировать свои эмоции и поведение, делиться переживаниями с окружающими.

Таким образом, в результате факторного анализа можно выделить группы (стили) копинг-стратегий, предпочитаемых респондентами, по признаку их «пассивности» и «активности», их социальную и проблемно-ориентированную направленность.

В ходе проведения эмпирического исследования и последующего анализа его результатов были выявлены взаимосвязи, позволяющие сделать определённые выводы. Подтверждена обнаруженная ранее другими авторами взаимосвязь различных общих способностей между собой. В частности, взаимосвязь понятийных и аналитических способностей свидетельствует об их включенности в структуру единого интеллектуального ресурса [4]. Также были отмечены связи показателей вербальной и невербальной креативности и их отдельных переменных, что может говорить о необходимости развития каждого вида креативности для наиболее полной актуализации имеющегося у личности творческого потенциала. Обнаружена взаимосвязь показателей аналитического интеллекта, понятийных (концептуальных) способностей и копинг-стратегии планирования решения проблемы, заявленная в гипотезе исследования. Это может свидетельствовать о том, что респонденты с более высокими показателями интеллектуальных способностей склонны к использованию данной стратегии, считающейся проблемно-ориентированной и активной.

Финансирование: Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-013-00294 А, «Понятийные способности: онтологический статус, виды, влияние на продуктивность интеллектуальной деятельности и роль в регуляции совладающего поведения»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корнилова Т.В., Новикова М.А. Самооценка интеллекта в структурных связях с психометрическим интеллектом, личностными свойствами и академической успеваемостью // Психологические исследования. 2012. Т. 5, № 23.
2. Крюкова Т.Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы. Кострома: Авантитул, 2010. 64 с.
3. Равен Дж., Равен Дж.К., Корт Дж. Стандартные Прогрессивные матрицы. Руководство к тесту Равена: Раздел 3. М.: Когито-центр, 2002. 144 с.
4. Трифонова А.В. Вклад понятийных способностей в развитие интеллектуального ресурса личности // Психологические исследования: Вып. 8 / Под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. М.: С. 155-166.- М.: Институт психологии РАН.- 2016. С. 155-166.
5. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Торренса. Адаптированный вариант. СПб.: Речь, 2006. 176 с.
6. Хачатурова М.Р. Совладающее поведение личности с конфликтами во время адаптации к обучению // В кн.: Сборник материалов всероссийского психологического форума «Обучение. Воспитание. Развитие-2015». Сочи: АВК Пресс, 2015. С. 102-108.
7. Холодная М.А., Трифонова А.В., Волкова Н.Э., Сиповская Я.И. Методики диагностики понятийных способностей // Экспериментальная психология. 2019. Том 12. № 3. С. 105–118.
8. Холодная М.А., Хазова С.А. Феномен концептуализации как основа продуктивности интеллектуальной деятельности и совладающего поведения / Холодная М.А., Хазова С.А. // Психологический журнал. 2017. № 5. С. 5 17.

© Трифонова А.В., 2021.